

Sistema de Ficheros Distribuido para IoT basado en Expand

Elías Del-Pozo-Puñal¹, Félix García-Carballeira¹, Diego Camarmas-Alonso¹ y Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— El continuo aumento de uso de sensores y dispositivos inteligentes para aplicaciones domésticas en los últimos años ha provocado la implantación de infraestructuras y entornos capaces de gestionar, procesar y almacenar toda la información generada en un corto periodo de tiempo. Estos entornos tienen que tratar con la problemática de un entorno cambiante (puede aumentar o disminuir el número de sensores y dispositivos inteligentes) y con posibles picos en la demanda de recursos (pudiendo llevar a la congestión de la red o la posible pérdida de datos durante esos periodos de tiempo). Por estas razones, en el presente trabajo se muestra la adaptación de un sistema de ficheros, focalizado en entorno del Internet de las Cosas (IoT) para la captación, tratamiento y almacenamiento de los datos generados por sensores a lo largo del tiempo.

Palabras clave— Almacenamiento IoT, MQTT, Sistema de Ficheros Paralelo y Distribuido, Expand

I. INTRODUCCIÓN

LOS sistemas de ficheros paralelos y distribuidos actuales se han ido diseñando y desarrollando para las necesidades que han ido surgiendo en las pasadas décadas. Las nuevas necesidades en las nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos de almacenamiento, etc. hacen que tengan que adaptarse.

A modo de ejemplo, las aplicaciones en las áreas de Inteligencia Artificial o *Big Data* están evolucionando rápidamente y demandando el tratamiento masivo de datos, por ejemplo a través de la ejecución de *workflows*. Estos datos pueden provenir de multitud de sensores que se recolectan y a través de una red de dispositivos IoT (*Internet of Things*) precisan de cierto tratamiento, envío y almacenamiento. En esta evolución de las aplicaciones hay nuevas necesidades de llevar parte del cómputo e incluso un almacenamiento parcial a los propios dispositivos.

Estas áreas de trabajo precisan de un entorno de computación de alto rendimiento, pero su evolución en los patrones de acceso a los diferentes datos, etc. supone una gran diferencia a las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) tradicionales [1] [2]. Es preciso que el sistema de almacenamiento utilizado para guardar y recuperar los datos esté diseñado para este tipo de nuevas aplicaciones y ofrezca unas prestaciones adecuadas a ellas.

Durante los últimos años ha aumentado el uso de este tipo de dispositivos y se espera que para los próximos años alcance la cantidad de cien mil millones de dispositivos conectados [3] [4].

No obstante, la existencia de una alta cantidad de dispositivos presenta problemas de congestión de

tráfico y pérdida de información que, dependiendo del caso de uso, puede ser crítico. Por eso, existen diferentes mecanismos o protocolos capaces de evitar o, en su defecto, tratar tales problemas. Estos protocolos de comunicación están pensados para asegurar que la información llega a su destino o para que la mayoría de esta información no se pierda, como son protocolos sobre TCP/IP [5] o MQTT [6].

La elección entre protocolos como HTTP, SMTP, etc. o bien MQTT dependerá de las necesidades y restricciones específicas de cada aplicación o entorno. Si para un tipo de aplicaciones la confiabilidad, la entrega garantizada de datos, el control de congestión y la latencia son determinantes, HTTP/HTTPS puede ser una buena opción para el envío de datos entre extremos. No obstante, si lo que se busca es la eficiencia en el consumo de recursos, la escalabilidad, notificaciones asíncronas y, además, una menor sobrecarga de la red, MQTT puede ser una alternativa para ese tipo de infraestructuras. Ambos protocolos tienen sus ventajas e inconvenientes, por lo que es importante analizar y determinar con cautela los requisitos y limitaciones del sistema.

Se parte de una versión de Expand Ad-Hoc diseñada inicialmente para entornos HPC cuya descripción está en [7]. Este trabajo presenta un enfoque inicial donde usaremos el sistema de ficheros distribuido y Ad-Hoc Expand para que los sensores IoT almacenen todos los datos generados a lo largo del tiempo con llamadas del estándar POSIX. La parte cliente de Expand (que implementa la interfaz POSIX para los sensores IoT) enviará los datos a unos servidores utilizando un intercambio de mensajes basado en TCP/IP [8] (Expand TCP).

Partiendo de este enfoque inicial el siguiente paso consiste en adecuar el diseño a uno más adecuado para sistemas IoT utilizando el intercambio de mensajes basado en MQTT con la implementación Mosquitto (Expand MQTT). Con este enfoque se consigue que los propios sensores puedan utilizar servicios POSIX para almacenar los datos que generan en la capa Fog o Cloud. En las Figuras 1 y 2 se pueden ver las diferencias que existen entre dos posibles enfoques: un uso tradicional y un uso de MQTT con *brokers*.

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: En la Sección II se describe el Estado del Arte, seguido de una explicación del paradigma en la Sección III. Después, se realiza una evaluación del acercamiento desarrollado en la Sección IV. Finalmente, se detallan una serie de líneas futuras a seguir y unas breves conclusiones en la Sección V.

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: {edelpozo, fgcarbal, dcarmar, acaldero}@inf.uc3m.es

Fig. 1: Diagrama caso de uso: Enfoque tradicional de MQTT para el envío de la información

Fig. 2: Diagrama caso de uso: Enfoque donde los sensores usan las llamadas de POSIX para el almacenamiento de los datos

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se analizará los sistemas de almacenamiento adaptados para Internet de las Cosas (IoT). Para ello se presentarán, por un lado, los aspectos más destacados del Internet de las Cosas (IoT). Por otro lado, se presentará el protocolo MQTT, revisando tanto las ventajas como las desventajas de MQTT en comparación con HTTP/etc., que es comúnmente utilizado para el envío y recepción de mensajes en entornos distribuidos y paralelos.

A. Internet of Things (IoT)

Internet of Things o Internet de las Cosas es un paradigma que ha ido evolucionando y teniendo mucho impacto en la vida de las personas durante los últimos años. Gracias al propio uso de Internet, ámbitos como la Educación, Ciencia, Tecnología, etc. han visto incrementada su productividad y uso dado que facilita y agiliza el uso, análisis y procesamiento de la información a pequeña y gran escala [9].

Es, además, una arquitectura que facilita la comunicación entre varios puntos de la red para la transmisión de diferentes tipos de datos, ofreciendo una mayor capacidad y velocidad de acceso a la información y así aumentar la productividad en diferentes servicios [10].

Gracias a que durante la última década han ido surgiendo nuevos dispositivos conectados como son por ejemplo los *Smartphones* o teléfonos inteligentes, las *tablets*, *Smartwatches*, etc. que influido en

el crecimiento drástico de la cantidad de dispositivos conectados a Internet. Por ende, ha aumentado sustancialmente el tránsito de información entre los diferentes puntos de la red, obligando a que haya una mayor cantidad de infraestructuras capaces de gestionar en tiempo real todo este tránsito diariamente [11].

Otro acercamiento a los dispositivos IoT consiste en tratarlo como un superconjunto de dispositivos conectados que solo pueden ser identificados por técnicas de comunicación de campo cercano o *Near Field Communication* (NFC).

Un aspecto importante de los dispositivos IoT a tratar son los diferentes tipos de modelos de comunicación para poder determinar la mejor forma de conectarlos entre ellos [12] que se indican a continuación [3]:

- Comunicaciones dispositivo a dispositivo (D2D): Es la comunicación más básica en la que dos o más dispositivos se conectan y comunican directamente entre ellos. Se pueden comunicar en varios tipos de redes, como redes IP o Internet, pero en su mayoría se suelen comunicar usando *Bluetooth*. Esto puede ser útil en entornos donde la latencia y la privacidad son importantes, como en el área de la salud.
- Comunicaciones dispositivo a nube (D2C): Esta comunicación implica que el dispositivo IoT se conecta directamente a un servicio en la nube. A menudo se usan conexiones Ethernet o WiFi pero también se suele usar redes 4G o 4.5G. La nube puede entonces enviar comandos de vuelta a los dispositivos, lo que permite el control remoto de los mismos. Este modelo es útil cuando se requiere un gran poder de procesamiento o almacenamiento de datos.
- Comunicaciones nube a dispositivo (C2D): En este caso, el servicio en la nube se conecta al propio dispositivo para controlarlo o monitorizarlo y modificar su comportamiento. Esto puede ser útil para el entorno del hogar y controlar diferentes componentes como puede ser termostatos o cerraduras.
- Comunicaciones nube a nube (C2C): Por último, este modelo de comunicación está focalizado en el caso en el que diferentes nubes de diferentes proveedores se comunican entre sí para compartir información y servicios entre ellos, lo que resulta útil para sistemas de integración de sistemas IoT.

Por último, a parte de los diferentes modelos de comunicación existen diferentes protocolos de comunicación bastante extendidos para el envío y recepción de datos entre dispositivos de IoT, como son MQTT o CoAP [13]:

- MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*): Protocolo de comunicación basado en publicación-suscripción que permite la comunicación entre un gran número de dispositivos. Existe un servidor central llamado *broker* que recibirá los

mensajes de los dispositivos emisores y los distribuirá entre los receptores.

- CoAP (*Constrained Application Protocol*): Protocolo entre dispositivos de bajo consumo que usa el modelo REST de HTTP junto con soporte a UDP.

B. MQTT

Como se ha comentado anteriormente, MQTT [14] [15] (*Message Queuing Telemetry Transport*) es un protocolo de red ligero sobre TCP/IP, basado en la publicación y suscripción, desarrollado por IBM en 1999, cuyo objetivo consistía en enviar datos con precisión en condiciones de gran retardo en la red y con poco ancho de banda. No obstante, en la actualidad se usa ampliamente en aplicaciones de IoT y M2M (*Machine-to-Machine*).

La principal característica de este protocolo de transporte es la simplicidad y la fiabilidad en entornos o infraestructuras donde el ancho de banda está limitado y donde hay conexiones inestables. Otro aspecto a destacar es que, como se basa en el modelo de publicación/suscripción, los dispositivos publican los datos o mensajes en “temas” o “*topics*” y los dispositivos receptores que se suscriban a esos temas recibirán la información publicada de forma automática.

Los componentes más importantes que conforman el protocolo MQTT son los siguientes:

- *Broker* MQTT: Servidor central de la arquitectura de MQTT donde se encargará de recibir los mensajes publicados en un tema específico y reenviarlos a todos aquellos dispositivos que se hayan suscrito al mismo tema. Para poder hacer esta conexión, todos los dispositivos deben conectarse previamente.
- Publicador/Suscriptor MQTT: Dispositivo que se conecta previamente al *broker* y se publica/suscribe a uno o varios temas para poder enviar/recibir los datos que el *broker* deberá recibir/enviar [16].
- Temas: Cadena de texto que se comporta como el identificador para organizar los mensajes que le lleguen al *broker*. Los temas se estructuran en una jerarquía de niveles separados por barras (“/”) y, además, admite dos valores comodín para que los dispositivos puedan suscribirse a más de un tema del mismo nivel a la vez. Estos son el valor “+” y el valor “#”.
- Calidad de Servicio (QoS): MQTT describe varios niveles de Calidad de Servicio (QoS) para garantizar la entrega fiable de mensajes entre los extremos [17]. Cada nivel de QoS ofrece un equilibrio diferente entre la fiabilidad y el rendimiento, y es importante entender las diferencias entre ellos para seleccionar el nivel adecuado según las necesidades de la aplicación. Los diferentes niveles son [18]:
 1. QoS 0: El mensaje se envía como mucho una vez y no garantiza que se entregue el mensaje a los dispositivos suscritos.
 2. QoS 1: La información se envía como mínimo

una vez hasta que se garantiza la entrega a los suscriptores. Si falla, el suscriptor puede recibir mensajes duplicados.

3. QoS 2: Calidad que garantiza que cada mensaje se entrega al suscriptor y únicamente una vez.

En resumen, MQTT es un protocolo ideal para bajo consumo energético, soporta todos los mensajes de la red (publicar/suscribir y solicitud/respuesta), tiene una calidad de servicio ajustable, y tiene una baja sobrecarga de protocolo [19].

No obstante, resulta ser un protocolo complejo para escenarios de alta disponibilidad y escalabilidad, requiere conectividad con un *broker* de MQTT, lo que puede introducir fallos al haber un único punto de comunicación y, por último, aunque MQTT está muy utilizado, no existe una implementación única y estandarizada [6].

C. Aplicaciones de MQTT en entornos distribuidos

Con respecto a las posibles aplicaciones de MQTT en sistemas distribuidos, destaca un diseño en el que se presenta una extensión de la idea que plantea MQTT. En vez de centrarse en la comunicación de los dispositivos IoT con un *broker* principal que hace de unión entre los extremos, los autores plantean incorporar más *brokers* diferentes que cooperan entre ellos de forma distribuida [20].

Se propone una solución enfocada en el descubrimiento de los *brokers* disponibles en el sistema y de la recuperación ante fallos de la infraestructura. Además, también focalizan su atención en la creación de redes superpuestas y reenvío de mensajes entre los *brokers*. En este trabajo también se aborda el problema de posibles múltiples *topics* en el sistema, proponiendo así un esquema de enrutamiento basado en *topics* para los diferentes *brokers*. Los autores proponen una solución como una extensión al *broker* MQTT HiveMQ [21] y realizan experimentos para analizar su rendimiento para varias configuraciones de publicadores/suscriptores y con varios *topics* en el sistema.

D. Sistemas de Ficheros existentes para IoT

Por último, existen diferentes sistemas de ficheros creados específicamente para los dispositivos IoT y que pueden adaptarse a las necesidades y limitaciones de los dispositivos o de la aplicación a usar. Entre ellos destacan:

- IPFS (*InterPlanetary File System*) [22]: Sistema de ficheros distribuido focalizado en la tecnología *blockchain* donde, en vez de usar la estructura de directorios tradicional, usa una estructura basada en contenido, donde cada fichero se identifica con su *hash* criptográfico. Ofrece una idea innovadora para el almacenamiento y la distribución de archivos pero se debe tener en cuenta sus limitaciones para su uso a gran escala.
- *MQTT based file delivery* [23]: Funcionalidad

que proporciona AWS IoT Core, que es el servicio de IoT de Amazon Web Services. Permite la transferencia eficiente de ficheros mediante el protocolo MQTT. Con este sistema, se pueden enviar y recibir archivos entre los dispositivos IoT y la nube de AWS. Está diseñado para la transferencia de archivos de tamaño pequeño por limitaciones de ancho de banda y recursos de los IoT.

III. EXPAND AD-HOC PARA IOT

Expand inicialmente se diseñó [7] como un sistema de ficheros paralelo para *clusters* heterogéneos usando servidores NFS [24] existentes. El diseño original se ha cambiado para disponer de un sistema de almacenamiento Ad-Hoc para IoT. Los siguientes apartados detallan este diseño general, así como los aspectos especialmente adaptados para su uso con aplicaciones IoT.

A. Diseño general

La Figura 3 muestra la arquitectura resultante del cambio del diseño de Expand para transformarlo en un sistema de ficheros paralelo Ad-Hoc para IoT.

Fig. 3: Arquitectura de Expand Ad-Hoc for IoT.

Los distintos nodos IoT ejecutan las aplicaciones que usan una biblioteca con el cliente de Expand. Dicho cliente de Expand ofrece una interfaz similar a POSIX, de forma que las nuevas aplicaciones usen la interfaz nativa de Expand. No obstante, las aplicaciones existentes pueden beneficiarse también de una biblioteca de interceptación, la cual permite utilizar las llamadas a POSIX en las aplicaciones sin tener que modificar el código.

La biblioteca cliente de Expand se comunica con los distintos servidores de Expand mediante el uso de una implementación basada en sockets de TCP/IP o bien una implementación basada en MQTT. Los servidores de Expand se ejecutan en nodos de cómputo, de manera que cada servidor utiliza el espacio de almacenamiento local de su nodo (ya sea SSD, disco duro, etc.) para guardar datos. Los datos que envía el cliente de Expand se distribuyen entre un conjunto de servidores que forman una partición paralela, de

forma que los accesos para guardar (o para leer) los datos se hace en paralelo (véase la Figura 4).

Fig. 4: Estructura de los ficheros y directorios en Expand.

Para facilitar la puesta en marcha de estos nodos de almacenamiento, los servidores de Expand son aplicaciones que pueden ejecutarse en espacio de usuario y que no precisan de una instalación particular (puede compilarse el código fuente de Expand para generar el binario del servidor de Expand, así como la librería cliente de Expand).

Este diseño facilita tanto que se usen nodos servidores de almacenamiento como también que haya nodos IoT especializados de almacenamiento. Incluso combinar ambas, tener unos servidores de almacenamiento en nodos IoT y copiar la información desde allí a nodos especializados de almacenamiento, por ejemplo, en la nube.

En la Figura 5 se puede ver el proceso de ejecución de una posible aplicación que use la implementación basada en el protocolo TCP/IP donde el sensor creará un fichero, enviará datos que se hayan generado para poder ser almacenados y procesados y, finalmente, se cerrará el fichero una vez termine de recoger datos. Como se puede ver, para cada operación que realice el sensor, tendrá que esperar confirmación del servidor para determinar si se ha realizado correctamente, lo que conlleva un tiempo de espera extra para realizar la siguiente operación.

B. Aspectos relevantes para IoT

Las aplicaciones IoT pueden que no dispongan de una conexión TCP estable durante todo el tiempo en el que están ejecutando. Para facilitar este escenario, las operaciones que solicita el cliente de Expand a los servidores de Expand se pueden realizar mediante conexión por operación, de manera que no se mantiene una conexión TCP durante toda la ejecución de la aplicación IoT sino que en cada operación se realiza una conexión.

El protocolo TCP permite la transmisión de datos asegurando orden (usando números de secuencia

Fig. 5: Diagrama Expand TCP.

por ejemplo) y la llegada (usando retransmisión por ejemplo). No obstante, TCP solo asegura la entrega del mensaje mientras el receptor esté conectado. En algunos escenarios de aplicaciones IoT puede tolerarse un grado de pérdida de datos en el caso de que el suscriptor no esté conectado, por lo que el coste podría reducirse bastante (especialmente en dispositivos sensibles al consumo energético). Expand permite el uso de MQTT para ayudar a simplificar el envío de datos (es un protocolo binario eficiente) y la entrega de datos (permitiendo decidir la entrega cuando el suscriptor vuelva a estar conectado).

No obstante, conviene explicar más en profundidad aquellos detalles más relevantes de cada protocolo. Ambos tienen características únicas que pueden ser beneficiosas según los escenarios.

Usando un diseño basado en el protocolo TCP/IP [25] [26] se obtiene:

1. Entrega de datos garantizada: Garantiza entrega ordenada y sin errores en los datos, lo que resulta importante en un sistema de ficheros, donde la integridad de los datos es crítica.
2. Control de congestión: TCP monitorea y controla el flujo de datos en función de la capacidad de la red, evitando la saturación y el bloqueo de recursos, lo que puede resultar útil en un sistema de ficheros con varios dispositivos enviando información a la vez.
3. Amplia compatibilidad: TCP es ampliamente usado e implementado en casi todos los dispositivos y sistemas operativos modernos, por lo que la probabilidad de encontrarse problemas de compatibilidad será menor.
4. Latencia: Ofrece una baja latencia y una alta velocidad, importante en un sistema de ficheros donde puede haber una gran cantidad de datos

que transferir en tiempo real.

Por otro lado, si se eligiese un diseño basado en el protocolo MQTT [27] [15] se obtendrían las siguientes ventajas:

1. Ligerero y eficiente: Es más eficiente en consumo de ancho de banda y uso de energía ya que está diseñado para dispositivos con recursos y capacidades de procesamiento y almacenamiento limitados.
2. Suscripción basada en *topics*: Los dispositivos pueden suscribirse a temas relevantes y recibir solo la información que desean, lo que resulta útil en sistemas donde diferentes dispositivos requieren varios conjuntos de datos.
3. Escalabilidad y notificaciones asíncronas: Es muy escalable y permite la comunicación asíncrona entre los dispositivos y el servidor, lo que puede ser beneficioso para notificar eventos y cambios en tiempo real.
4. Menor sobrecarga de red: MQTT usa una cabecera más pequeña y se usa un modelo de publicación/suscripción que reduce la sobrecarga de red, por lo que puede ser una ventaja frente a sistemas con un ancho de banda limitado.

C. MQTT en Expand

Como se ha dicho anteriormente, se quería analizar el impacto en el rendimiento entre usar o no un diseño basado en MQTT en un sistema de fichero distribuido y paralelo. Dado que el sistema de ficheros Expand posee ya una implementación basada en TCP, se procedió a modificar dicho diseño para permitir utilizar aplicaciones IoT con el protocolo MQTT.

En este ámbito, existen varias implementaciones,

Fig. 6: Diagrama Expand MQTT.

que ofrecen soporte para utilizar el protocolo MQTT, como son Eclipse Mosquitto [28], HiveMQ [21] y ActiveMQ [29], entre otros.

Entre las posibles elecciones existentes [21] en este ámbito se ha decidido usar Mosquitto ya que destaca por su simplicidad, ligereza y facilidad de uso, lo que lo hace adecuado para implementaciones sencillas y entornos con recursos limitados. HiveMQ destaca por su escalabilidad y su gestión de sesiones y control de calidad de servicio, lo que lo hace una opción viable para escenarios de alta carga. Por último, ActiveMQ es una solución que permite el uso de diferentes protocolos y ofrece unas características que le ofrecen mayor flexibilidad y control de entrega de mensajes.

Una vez elegida la implementación de MQTT para este trabajo, es importante explicar el proceso de diseño de las capacidades que posee Mosquitto al sistema de ficheros Expand y las diferentes decisiones que se han llevado a cabo para su correcto funcionamiento.

El proceso de ejecución sigue el orden especificado en la Figura 6, donde se tiene el lado cliente, formado por el Sensor, el Cliente Ad-Hoc de Expand y el nfi (*Network File Interface*) de TCP/IP y Mosquitto, y, además, el lado servidor, formado por el *broker* de Mosquitto y el propio servidor de Expand. Lo que se pretende mostrar y explicar con la Figura es una ejecución habitual del sistema de ficheros donde se crea y abre un fichero, y se trabaja sobre él, para, finalmente cerrarlo pero haciendo uso de la implementación basada en el protocolo de MQTT. Los pasos para ello son:

1. Primero, los sensores que formen parte de la infraestructura arrancarán y piden al cliente de Expand que creen un fichero en los servidores asociado a su número de cliente y su identificador de sensor (p.ej.: `test_1.1`, `test_idDispositivo_idSensor`).

2. A su vez, el cliente de Expand creará una conexión con el *broker* de Mosquitto para publicar posteriormente los datos a almacenar en los servidores de Expand.
3. Al mismo tiempo, el servidor de Expand recibirá por TCP la creación de un fichero en sus nodos y creará una conexión con el *broker* para suscribirse al fichero creado y esperar la llegada de datos. Para que el servidor de Expand pueda atender todos los mensajes asociados a un fichero, tendrá que suscribirse usando el valor comodín `"/#"` (p.ej.: `path_fichero/test_1.1/#`).
4. Una vez creado el fichero en el servidor, los sensores recogerán datos cada cierto tiempo y publicarán esta información usando `mosquitto_publish` a través del cliente de Expand, indicando el fichero asociado, la posición desde la que escribir y la cantidad de datos a escribir. Toda esta información se enviará en el *topic* al que está escuchando el servidor de Expand (p.ej.: `path_fichero/test_1.1/offset/position/bytes`).
5. El *broker* irá recibiendo cada paquete de datos asociado al fichero que hayan publicado los sensores y reenviará estos datos a aquellos nodos que se hayan suscrito a dicho fichero.
6. Los servidores de Expand ejecutarán una función *callback* que obtendrá los metadatos del *topic* y almacenarán el mensaje en el fichero creado.
7. Por último, cuando el sensor deje de enviar datos, se cerrará el fichero y el servidor se desuscribirá de dicho tema para dejar de recibir datos.

D. POSIX en Expand

Como se ha indicado anteriormente, tanto para la implementación basada en el protocolo TCP/IP como en el protocolo MQTT de Expand, se usará el

estándar POSIX para la creación y manipulación de ficheros entre los sensores y los servidores de Expand.

Para ello, cuando se vaya a desarrollar una aplicación dentro del ámbito de Expand, el usuario podrá utilizar las llamadas típicas del estándar como son `open`, `read`, `write` o `close`, entre otras, ya que Expand posee una biblioteca de interceptación o *bypass* que captará las llamadas a POSIX para enviar la información deseada a sus servidores. Por estas razones, en las Figuras 5 y 6 se hace uso de las llamadas `xpn_creat`, `xpn_write`, `xpn_close` como traducción a las llamadas a POSIX.

IV. EVALUACIÓN

En esta evaluación se analizará el rendimiento y escalabilidad mostrados por Expand cuando se usa una implementación basada en MQTT gracias a Mosquitto frente al rendimiento que muestra el sistema de ficheros si se usa una implementación basada en TCP/IP.

Se ha decidido usar Expand en un entorno HPC junto con las implementaciones basadas en TCP/IP y MQTT para obtener una evaluación inicial. Posteriormente, se evaluará en un entorno real o simulado de IoT.

Elegir un entorno HPC nos proporcionará una cota superior de lo que podría ser un dispositivo IoT aunque sea complejo de conseguir actualmente.

De esta forma, no solo se comprenderá si es una alternativa para sistemas de IoT de diferente tamaño si no también si se le pueden dotar a los propios IoT capacidades de almacenamiento y reducir la computación de los mismos.

Esta evaluación se ha realizado en el supercomputador Picasso de la Universidad de Málaga que posee 126 x SD530 nodos. Cada nodo dispone de 52 cores (Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz), 192 GB de RAM y 950 GB en disco para almacenamiento local.

A. Comportamiento de Expand MQTT vs. Expand TCP/IP

A continuación, se quiere estudiar la fiabilidad y la escalabilidad del Sistema de Ficheros Expand a un caso de uso real del ámbito de IoT.

La parte fundamental de esta comparativa consiste en que cada nodo cliente estará formado por un número determinado de procesos que actuarán como sensores los cuales irán enviando paquetes de datos que se escribirán en los servidores de Expand.

Se han llevado a cabo pruebas donde se tienen ocho nodos diferentes, en los que en cuatro de ellos estarán los procesos servidores junto con sus *brokers* de Mosquitto, mientras que los cuatro nodos restantes se comportarán como nodos cliente.

Cada proceso cliente tendrá 50, 100, 200, 250, 400 y 500 sensores donde cada uno de ellos enviará 500 paquetes de 128 bytes. En total, habrá un total de 200, 400, 800, 1000 y 2000 sensores que enviarán datos al broker.

Durante un tiempo determinado se iniciarán los sensores para establecer la conexión con los servido-

res. Una vez iniciada la conexión, cada sensor enviará los paquetes de información ya sea al *broker* (si se usa la implementación de MQTT) o la implementación TCP/IP.

De esta forma, se podrá determinar cómo se comporta el sistema a medida que aumenta la cantidad de datos que se envían usando la implementación basada en el protocolo de MQTT o de TCP/IP.

Más concretamente, se van a tener dos tipos de prueba diferentes, una donde cada mensaje mandado por cada sensor se envía cada cierto periodo de tiempo (concretamente con 500 microsegundos de *delay*) y otro donde los paquetes se envían uno a continuación de otro (sin *delay*), para probar la sobrecarga de la infraestructura. En el Listado 1 se muestra el pseudocódigo de la aplicación que deben ejecutar los sensores haciendo uso de las llamadas a POSIX mencionadas en líneas anteriores y que se traducirían al ser interceptadas por el *bypass* de Expand.

Listado 1: Aplicación de los sensores

```

1 #define BUFFER 128
2 int main(int argc, char *argv[])
3 {
4     char buf [BUFFER];
5     int ret = 0;
6     int fd1 = creat("nombre_fichero", 0777);
7     if ( fd1 < 0 ) return -1;
8
9     do
10    {
11        recogida_datos_sensor(buf);
12
13        ret = write(fd1, buf, BUFFER);
14        if ( ret < 0 )
15        {
16            close (fd1);
17            return -1;
18        }
19    }
20    while ( fin recogida de datos );
21
22    close (fd1);
23    return 0;
24 }
```

Para ambos casos, se mostrará el tiempo medio que ha tardado cada sensor en escribir (enviar al servidor/*broker*) 500 paquetes de datos y, además, el porcentaje de datos que realmente se ha escrito en el servidor, ya sea usando directamente TCP o usando el *broker* como intermediario.

Para entender mejor el proceso de análisis de la tasa de información escrita se ha realizado el siguiente cálculo: Si, por ejemplo, se quiere saber cuánto deben escribir 50 sensores por cliente, se tiene que los servidores deberán recibir un total de: $50 \text{ sensores/cliente} \times 4 \text{ clientes} \times 128 \text{ bytes/paquete} \times 500 \text{ paquetes} = 12800000 \text{ bytes}$

En la Figura 7 se muestran los tiempos de escritura medio de los sensores cuando se envían los paquetes de datos cada 500 microsegundos. El tiempo de escritura se mide en milisegundo (ms) y se presentan en la Figura usando escala logarítmica (más tiempo es peor).

Como se puede comprobar en la Figura 7, para Expand MQTT, independientemente del QoS que se use, el tiempo medio no supera el segundo, mientras que con TCP va aumentando el tiempo de escritura

Fig. 7: Tiempos de escritura Expand TCP vs. Expand MQTT con delay

conforme más sensores participan en la prueba y llega a tardar más de 200 segundos de media en enviar los paquetes de datos para cada sensor.

Tanto si se usa Expand MQTT con Mosquitto como si se usa Expand TCP/IP directamente, el sistema de ficheros es capaz de almacenar toda la información generada por los sensores tanto con MQTT como con TCP. Asimismo, el *broker* de Mosquitto también puede gestionar el intercambio de mensajes entre los sensores publicadores y los servidores suscriptores.

Por otro lado, si se desea saber qué es lo que ocurre si la información que envían los sensores no tuviese ningún tipo de retardo o *delay*, en la Figura 8 se muestra el tiempo medio que tardan los sensores en enviar los paquetes de información eliminando los 500 microsegundos por envío mencionados anteriormente.

En las pruebas realizadas, Expand TCP con 200 sensores tarda una media de 61 ms y, a medida que aumenta la cantidad, sube también el tiempo de envío hasta llegar a los 250 ms aproximadamente (con 2000 sensores) Esto se debe a que en el proceso de envío de datos de Expand TCP, los sensores deben esperar una respuesta por parte del servidor, mientras que usando Expand MQTT los sensores envían dicha información sin depender de una respuesta de dicho servidor.

Por último, si analizamos también qué porcentaje se ha escrito en los servidores de Expand tras eliminar el retardo de los sensores se observó también que los nodos son capaces de gestionar dicho tráfico y no perder los datos durante el proceso.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Tras los datos obtenidos se puede considerar que el diseño e implementación realizado en el sistema de ficheros paralelo y distribuido Expand basado en MQTT para aplicaciones orientadas al Internet de las Cosas puede llegar a ser una alternativa para enviar los datos generados por los sensores en tiempo real. El uso de MQTT (la implementación Mosquitto en concreto) reduce en gran medida el tiempo que

Fig. 8: Tiempos de escritura Expand TCP vs. Expand MQTT sin delay

tarda en enviar los datos al *broker* que se encarga de reenviar la información a los nodos suscriptores sin comprometer la fiabilidad del sistema.

En los resultados mostrados en la evaluación se puede ver cómo MQTT con las diferentes calidad de servicio que ofrece es capaz de enviar los datos sin aumentar el tiempo y sin pérdida de datos.

Como trabajos futuros se quiere estudiar el alcance de este tipo de infraestructuras con el sistema de ficheros Expand aumentando el número de sensores que actúan al mismo tiempo. También se quiere evaluar los resultados obtenidos usando una aplicación de cálculo de potencias para sistema ferroviario.

Además, se realizará una comparativa de rendimiento entre una infraestructura donde Mosquitto forma parte del sistema de ficheros distribuido con otra donde Mosquitto se encuentra fuera de esta infraestructura. Esto significa que, en el primer caso, el cliente del sistema de ficheros publicará la información al *broker* de Mosquitto y los servidores actuarán de suscriptores del sistema, mientras que en el segundo caso los suscriptores del sistema serán los propios clientes del sistema de ficheros a usar. De esta forma, se compara un entorno de dos niveles (el caso analizado en este artículo) con otro donde existen tres niveles que se asemeja más a una infraestructura tradicional de Mosquitto.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español *New Data Intensive Computing Methods for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)* (Ref. PID2019-107858GB-I00) y por el proyecto "Expand - Sistema de almacenamiento de altas prestaciones para entornos HPC y Big Data" (Ref. TED2021-131798B-I00).

Los autores agradecen los recursos informáticos de Picasso y el apoyo técnico prestado por la Universidad de Málaga (IM-2023-1-0012).

REFERENCIAS

- [1] Anthony JG Hey, Stewart Tansley, Kristin Michele Tolle, et al., *The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery*, vol. 1, Microsoft research Redmond, WA, 2009.
- [2] Robert B. Ross and Robert Latham, "PVFS - PVFS: a parallel file system," in *SC*. 2006, p. 34, ACM Press.
- [3] Karen Rose, Scott Eldridge, and Lyman Chapin, "The internet of things: An overview," *The internet society (ISOC)*, vol. 80, pp. 1–50, 2015.
- [4] Dinh C Nguyen, Ming Ding, Pubudu N Pathirana, Aruna Seneviratne, Jun Li, Dusit Niyato, Octavia Dobre, and H Vincent Poor, "6G internet of things: A comprehensive survey," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 359–383, 2021.
- [5] Alexander Afanasyev, Neil Tilley, Peter Reiher, and Leonard Kleinrock, "Host-to-host congestion control for TCP," *IEEE Communications surveys & tutorials*, vol. 12, no. 3, pp. 304–342, 2010.
- [6] Dan Dinculeană and Xiaochun Cheng, "Vulnerabilities and limitations of MQTT protocol used between IoT devices," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 5, pp. 848, 2019.
- [7] F. Garcia-Carballeira, A. Calderon, J. Carretero, J. Fernandez, and J. M. Perez, "The design of the expand parallel file system," in *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 17, no. 1, 2003.
- [8] Adrián Ruiz Arroyo, "Desarrollo de un conector de un sistema de ficheros paralelo para el sistema HDFS: Evaluación de una prueba de concepto utilizando expand," B.S. thesis, UC3M, 2017.
- [9] Dave Evans, "Internet de las cosas," *Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Cisco Internet Business Solutions Group-IBSG*, vol. 11, no. 1, pp. 4–11, 2011.
- [10] Rolf H Weber, "Internet of things—new security and privacy challenges," *Computer law & security review*, vol. 26, no. 1, pp. 23–30, 2010.
- [11] Jordi Salazar and Santiago Silvestre, "Internet de las cosas," *Techpedia. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická*, 2016.
- [12] Hannes Tschofenig, Jari Arkko, Dave Thaler, and D McPherson, "Architectural considerations in smart object networking," Tech. Rep., IETF, 2015.
- [13] Nitin Naik, "Choice of effective messaging protocols for iot systems: mqtt, coap, amqp and http," in *2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, 2017, pp. 1–7.
- [14] Dipa Soni and Ashwin Makwana, "A survey on MQTT: a protocol of internet of things (iot)," in *International conference on telecommunication, power analysis and computing techniques (ICTPACT-2017)*, 2017, vol. 20, pp. 173–177.
- [15] Tim Pulver, *Hands-on internet of things with MQTT : build connected IoT devices with Arduino and MQ telemetry transport (MQTT)*, Packt Publishing, 1st edition, 2019.
- [16] Valerie Lampkin, Weng Tat Leong, Leonardo Olivera, Sweta Rawat, Nagesh Subrahmanyam, Rong Xiang, Gerald Kallas, Neeraj Krishna, Stefan Fassmann, Martin Keen, et al., *Building smarter planet solutions with mqtt and ibm webspere mq telemetry*, IBM Redbooks, 2012.
- [17] Hyun Cheon Hwang, JiSu Park, and Jin Gon Shon, "Design and implementation of a reliable message transmission system based on mqtt protocol in iot," *Wireless Personal Communications*, vol. 91, pp. 1765–1777, 2016.
- [18] Andrew Campbell, Geoff Coulson, and David Hutchison, "A quality of service architecture," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 24, no. 2, pp. 6–27, 1994.
- [19] Neven Nikolov, "Research of mqtt, coap, http and xmpp iot communication protocols for embedded systems," in *2020 XXIX international scientific conference electronics (ET)*. IEEE, 2020, pp. 1–4.
- [20] Edoardo Longo and Alessandro E.C. Redondi, "Design and implementation of an advanced mqtt broker for distributed pub/sub scenarios," *Computer Networks*, vol. 224, pp. 109601, 2023.
- [21] Filippo Antonielli, *Development and comparison of MQTT distributed algorithms for HiveMQ*, pp. 1–79, Politecnico di Milano, 2021.
- [22] Shapna Muralidharan and Heedong Ko, "An interplanetary file system (ipfs) based iot framework," in *2019 IEEE international conference on consumer electronics (ICCE)*. IEEE, 2019, pp. 1–2.
- [23] Souvik Pal, Vicente Garcia Diaz, and Dac-Nhuong Le, "Iot: Security and privacy paradigm," 2022.
- [24] R. Sandberg, D. Golberg, S. Kleiman, D. Walsh, and B. Lyon, *Design and Implementation of the Sun Network Filesystem*, p. 379–390, Artech House, Inc., USA, 1988.
- [25] Libor Dostalek, *Understanding TCP/IP a clear and comprehensive guide to TCP/IP protocols*, From technologies to solutions. Packt Pub., Birmingham, U.K., 1st edition. edition, 2006.
- [26] Charles M. Kozierok, *The TCP/IP guide: a comprehensive, illustrated Internet protocols reference*, No Starch Press, 1st ed. edition, 2005.
- [27] Dinesh Thangavel, Xiaoping Ma, Alvin Valera, Hwee-Xian Tan, and Colin Keng-Yan Tan, "Performance evaluation of mqtt and coap via a common middleware," in *2014 IEEE Ninth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP)*, 2014, pp. 1–6.
- [28] Eclipse Mosquitto, "An open source mqtt broker," *Eclipse Mosquitto*TM[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: *Mosquitto.org*, 2018.
- [29] Binildas Christudas, *ActiveMQ*, pp. 861–867, Apress, Berkeley, CA, 2019.
- [30] D Shanmugapriya, Akshet Patel, Gautam Srivastava, and Jerry Chun-Wei Lin, "MQTT protocol use cases in the internet of things," in *Big Data Analytics: 9th International Conference, BDA 2021, Virtual Event, December 15-18, 2021, Proceedings 9*. Springer, 2021, pp. 146–162.
- [31] Roger A Light, "Mosquitto: server and client implementation of the mqtt protocol," *Journal of Open Source Software*, vol. 2, no. 13, pp. 265, 2017.
- [32] Biswajeeban Mishra, "Performance evaluation of mqtt broker servers," in *Computational Science and Its Applications—ICCSA 2018: 18th International Conference, Melbourne, VIC, Australia, July 2–5, 2018, Proceedings, Part IV 18*. Springer, 2018, pp. 599–609.